

PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MATEMATIKA FANLARINI O'QITISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA ONLINETESTPAD DASTURINING IMKONIYATLARI

Y.E.Meliboyeva

Magistrant, QDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333543>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi oliy ta'lim muassasalarida matematika fanlarini o'qitish jarayonini takomillashtirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan biri — OnlineTestPad platformasining didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Masofaviy ta'limda talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini baholash hamda nazorat qilishda ushbu vositaning afzalliklari amaliy misollar bilan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, matematika, OnlineTestPad, axborot texnologiyalari, baholash, test sinovlari.

Аннотация. В данной диссертации освещены дидактические возможности платформы OnlineTestPad как одного из современных информационно-коммуникационных технологий в процессе улучшения преподавания математики в высших учебных заведениях. Преимущества данного инструмента при оценке и контроле знаний, навыков и умений студентов в условиях дистанционного обучения приведены с практическими примерами.

Ключевые слова: дистанционное обучение, математика, OnlineTestPad, информационные технологии, оценка, тестирование.

Abstract. This thesis highlights the didactic capabilities of the OnlineTestPad platform, one of the modern information and communication technologies, in improving the process of teaching mathematics in higher education institutions. The advantages of this tool in assessing and monitoring students' knowledge, skills, and competencies in distance learning are supported by practical examples.

Keywords: distance learning, mathematics, OnlineTestPad, information technologies, assessment, test exams.

So'nggi yillarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni joriy etishni hamda undan foydalanishni talab qilmoqda. Ayniqsa, aniq fanlar — matematika, fizika kabi sohalarda interaktiv, vizual va test asosida bilimni mustahkamlash imkonini beruvchi vositalarga ehtiyoj ortmoqda. Shu nuqtai nazardan, OnlineTestPad platformasi zamonaviy matematika ta'limi uchun qulay vosita sifatida ko'zga tashlanadi.

OnlineTestPad — bu interaktiv testlar, viktorinalar, krossvordlar, so'rovnomalalar va boshqa ko'rinishdagi topshiriqlarni yaratish va ularni masofadan turib o'tkazish imkonini beruvchi onlayn platformadir.

Oliy ta'lim muassasalarida Matematika fanlarini o'qitishda OnlineTestPad platformaning quyidagi imkoniyatlari mavjud:

1. Pedagogik kvalimetriya qonuniyatlariga asoslangan standart va nostandart test topshiriqlari tuzish;
2. talabarning olgan bilim va ko'nikmalarini pedagogik diagnostika qilish;
3. talabarning olgan bilim va ko'nikmalarini aniq baholash;
4. matematik formulalarni sodda kiritish imkoniyati;
5. joriy va oraliq baholashlarni o'tkazish;
6. har bir mavzudan so'ng olingan bilim va ko'nikmalarni tezkor baholash imkoniyati;
7. Reyting tizimi orqali talabaning o'zlashtirish darajasi kuzatib boriladi
8. talabalarning mustaqil ta'limga oid topshiriqlarini bajarganlik holatini real vaqtda kuzatib boorish.

Profilga kirib, «Тесты» oynasini tanlaganimizda, test har xil turdagi chiqadi. Masalan: bir javobli, ko'p javobli, javobiga son yozadigan, test yozadigan, mos juftliklarni topdigan va hokazo. (1-rasm) Ularda quidagi testlarni tuzish mumkin. (2-3-4-rasm)

1-rasm

Bu menyular orqali pedagogik kvalimetriya qonuniyatlariga asoslangan va talablarga qiyinchilik tug'diradigan testlar tuzish mumkin.

1 1 из 1

1. $f(x)$ funksiya (a, b) intervalda aniqlangan bo'lib, $x_0 \in (a, b)$ bo'lsin. Agar $x_0 \in (a, b)$ nuqtaning shunday atrofi $U_\delta(x_0) = \{x : x \in \mathbb{R}, x_0 - \delta < x < x_0 + \delta; \delta > 0\} \subset (a, b)$ mavjud bo'lsaki $\forall x \in U_\delta(x_0)$ uchun $f(x) \leq f(x_0)$ tenglik o'rinli bo'lsa, u holda $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada qanday qiymatga erishadi?

- maksimum
- minimum
- ekstremum
- eng katta qiymat

2-rasm

2 2 из 2

Quyidagi ta'riflardan qaysilari o'rinli

- Funksiya hosilasini nolga aylantiradigan nuqtalar statsionar nuqtalar
- Agar $f(x)$ funksiya $x_0 \in (a, b)$ nuqtada chekli $f'(x_0)$ hosilaga ega bo'lib, bu nuqtada $f(x)$ funksiya ekstremumga erishsa, u holda $f'(x_0) = 0$ bo'ladi
- 1. $f(x)$ funksiya biror $x_0 \in (a, b)$ nuqtada chekli hosila mavjud va $f'(x_0) = 0$ bo'lsa, $f(x)$ funksiya nuqtada ekstremumga ega bo'ladi.
- Funksiyaning maksimum va minimumlarining umumiy nomi ekstremum deb ataladi.

3-rasm

3 3 из 3

1. Funksiyaning maksimum nuqtasini toping va $a=3$ dagi qiymatini hisoblang.

$$y = x^3 - 2ax^2 + a^2x (a > 0)$$

4-rasm

Ushbu dastur orqali o'quvchilarning yechgan testlari osongina tekshiriladi va natijalar testni tugatishi bilan talabga yuboriladi. Testlarning qiyinlik darjasiga qarab bal berish mumkin. Masalan ishlash uzoq vaqt talab qiladigan testlar uchun yuqoriroq ta'rif yoki teoremani bilish orqali yechilaigan testlarga pastroq bal berish mumkin. Boshqacha qilib aytganda Bloom taksonomiyasining hamma bosqishlaiga test tuzish va bosqichlariga qarab ballar qo'yish mumkin. O'qituvchi saytning statistika qismida test natijalarini, talabalar qaysi testni yaxshi o'zlashtirgan va eng ko'p qaysi testda xatoliklarga yo'l qo'yganligini ham ko'rish mumkin. Testda yaxshi ishtirok etib yuqori natija ko'rsatgan talabalarga sertifikatlar ham jo'natiladi platforma tomonidan. Ushbu testlardan oraliq va yakuniy nazoratlari uchun ham foydalanish qulay. Talablar oraliq va yakuniy savollarini uyda o'tirgan holatda ham bajarishlari mumkin. Ayniqsa, masofaviy shaklida ta'lim oluvchi talabalar va o'qituvchilar uchun foydali.

Редактор формул
✕

x^a	a/b	\leq	\approx	x'	\hat{a}	\uparrow	\Leftrightarrow	α	Ω	$()$	$\{\}$	Σ	\cup	\oint	lim	$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
x^a	x_b	\sqrt{x}	$\frac{a}{b}$	$+$	$-$	\pm	$\%$	\geq	\leq	α	\angle	ABed ABed				
x_a^b	$\frac{b}{a}C$	$\sqrt[n]{x}$	$\frac{a}{b}$	\times	\div	\cdot		\in	\subset	∞	\nless	AseD ABed				
				$/$	\backslash	$*$		\approx	\approx	π						

1 |

Пердварительный просмотр: Размер: Обычный v Цвет: Чёрный v

5-rasm

Bundan tashqari formula kiritishning boshqa osonroq usuli ham mavjud bo‘lib, bu usul bir qancha osonroq. Buning uchun word dasturida Mathtype orqali o‘zimiz bilgandek osonlikcha formulalarni yozib olib (5-rasm) uni Mathtype dasturining Toogle Tex buyrug‘ini bosish orqali boshqa tilga o‘tkazib olamiz.(6-rasm)

FUNKSIYANING UZLUKSIZLIGI.

1. $f(x) = 4^{\frac{1}{x-3}} + 2$ funksiyani $x_1 = 3$ va $x_2 = 4$ nuqtalarda uzluksizlikka tekshiring.
- A) $x_1 = 3$ nuqtada 2-tur uzulishga ega, $x_2 = 4$ nuqtada uzluksiz.
- B) $x_1 = 3$ nuqtada 1-tur uzulishga ega, $x_2 = 4$ nuqtada uzluksiz.
- C) $x_1 = 3$ nuqtada uzluksiz, $x_2 = 4$ nuqtada 2-tur uzulishga ega.
- D) $x_1 = 3$ nuqtada uzluksiz, $x_2 = 4$ nuqtada 1-tur uzulishga ega.

6-rasm

Har bir test bo‘yicha umumiy natijalar, o‘rtacha ball, javoblar statistikasi avtomatik ko‘rinishda shakllanadi.

Masofaviy ta’limda zamonaviy platformalardan samarali foydalanish — ta’lim sifati va talabning fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. OnlineTestPad dasturi yordamida matematika fanini o‘qitish jarayonini interaktiv, qiziqarli va baholashga yo‘naltirilgan holda tashkil etish mumkin. Shuning uchun ham ushbu platformani keng miqyosda joriy etish pedagogik samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Д.Н.Ашурова, У.Н.Бекмуродов. Дарсларни ташкил этишда талабалар билимини назорат қилишнинг интерактив воситалари. “Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал. №1/2019. 108-119-б.
2. Ж.О.Толипова. Педагогик квалиметрия. Ўқув қўлланма. Т.: 2017. 113 б.
3. Kondakova G.B. Informatika i obrazovanie, 2007, No 2, pp. 21-22.
4. Ibragimov Kh., Abdullaeva Sh. Pedagogika nazariyasi (Theory of pedagogy), Tashkent: Fan va tekhnologiya, 2010, 285 p.